

DALA CHOYINING TABIATDA TARQALISHI VA SHIFOBAXSH HUSUSIYATLARI.

Bahodirova Mohichehra
Yusupova Sevinch

Alfraganus universiteti tibbiyot fakulteti davolash ishi yo'nalishi 3-kurs talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17317825>

Annotatsiya: ushbu maqolada dala choyining tabiatda tarqalishi va uning shifobaxsh hususiyatlari, uning qo'llanish usullari haqida malumot beramiz.

Kalit so'zlar; foydali hususiyatlar, dorivorlik, turlari, damlama, xalq tabobati.

Аннотация: В данной статье представлена информация о распространении зверобоя в природе, его целебных свойствах и способах применения.

Ключевые слова: полезные свойства, лекарственное растение, виды, настой, народная медицина.

Annotation: This article provides information about the distribution of St. John's wort in nature, its healing properties, and methods of application.

Keywords: beneficial properties, medicinal plant, types, infusion, folk medicine.

Kirish: Dorivor o'simliklardan biri bo'lgan dalachoy ham juda ko'p kasalliklarni davolashda foydalanib kelinmoqda. Dalachoyini 3 ta turidan tibbiyotda foydalaniladi.

Teshik dalachoy (*Hypericum perforatum*) bu – tur Hypericaceae oilasiga mansub bo'lib poyasi tik o'suvchi 30-100sml 2 qirrali shoxlangan, ko'p yillik ildizpoyali o'simlik. Barglari

qarama-qarshi joylashgan shakli cho'ziq ovalsimon bezli tukchalari ham bor. Gullari sariq 3 ta to'plamda birlashib ko'p sonli changchilardan tashkil topgan. Urug'chisi 3 ustunli ustki tugunchadan iborat. Mevasi ko'sak 3 uyali, ko'p urug'li, iyun-iyul oylarida gullaydi, sentyabrda mevasi pishadi.

Teshik dalachoy qizilpoychadan changchilarini gultojibargidan qisqaligi bilan farqlanadi. Bu o'simlik Farg'ona, Toshkent, Surxondaryo, Samarqandning tog' oldi va tog' o'rta hududlarida ko'plab uchraydi.

Qizilpoycha (*Hypericum scabrum*) – poyasi tik o'suvchi ko'p qirrali shoxlangan ko'p yillik o'simlik. Tanasi ozroq tukli bo'rtmalar hisobiga g'adir-budir. Ildizi yog'ochlashgan eni 4-10mm poyasi ko'p sonli qizg'ish-binafsha rangga bo'yalgan.

To'pgul qismi kamroq shoxlangan. Barglarining uzunligi 10-15mm cho'zinchoq, lansetniksimon, cheti ichkariga o'ralgan, bezli, tukchalar bilan qoplangan. To'pgulini Eni 3-5smli, ro'vak qalqonchasimon, to'pgul novdasi dag'al. Gultojibarglari

To'kilmaydigan cho'zinchoq, teskari tuxumsimon, bezli kipriklardan iborat, uzunligi 4-10mm eni 2-4mm. Ko'saklari tuxumsimon 5-7 mm uzunlikda. Urug'i silindrsimon uzunligi 2mm zich qoplangan tukli bo'rtiqlari bilan oqish rangda. May-iyun oylarida gullab avgustda mevasi pishib yetiladi. Bu o'simlik Jizzax Qashqadaryo hududlarining tog' yonbag'irlarida, toshli va shag'al qiyaliklarida ko'plab uchraydi.

Dog'li dalachoy (*Hypericum maculatum*) – poyasi 60sm gacha o'sadigan tuksiz, Ko'p yillik, ildizpoyali o'simlik. Bu o'simlik *Hypericum tetrapterum* ham deyiladi.

Chunki poyasining ko'ndalang kesimi to'rtburchak shaklida bo'ladi. Barglari oddiy, butun, poyada qarama-qarshi joylashgan bo'lib, shaffof bezlari kam yoki umuman bo'lmaydi. Gullari och sariq rangli diametri 10-15mm bo'lib 5 ta gulbandda 10-30tadan gulchalari joylashgan.

Bu o'simlik Yevropa botqoqliklarida, ochiq ariqlarida, soylarda, buloqlarda va namlik yuqori bolgan ko'plab hududlarida uchraydi.

Asosiy qism: Xalq meditsinasida dalachoy dimlamasi buyrak, qovuq, meda-ichak kasalliklarini davolashda ishlatilgan. Abu Ali ibn Sino bu o'simlikdan siydik haydovchi dori sifatida foydalangan.

Teshik dalachoy qaynatmasining foydalari:

- Asablarni tinchlantirib, psixologik buzilishlarning oldini olishda qo'l keladi;
- Stressdan chiqishda, stress ta'siridagi uyqu buzilishlarini yaxshilashda yordamlashib, uyqusizlikni yo'qotadi;
- Haroratni tushirish, ishtaha ochish – teshik dalachoy qaynatmasining foydalari haqida

Teshik dalachoy (dalachoy) o'simligi sariq, yulduz shaklida bo'lib, yuz yillardan buyon shifobaxsh giyoh sifatida foydalaniladi. Dalachoy yog'i terini tozalashda juda keng qo'llaniladi. Shuningdek, uning qaynatmasidan depressiyani yo'qotish va bir qator kasalliklarni davolashda foydalansa bo'ladi.

Teshik dalachoy qaynatmasining foydalari:

- Asablarni tinchlantirib, psixologik buzilishlarning oldini olishda qo'l keladi;
- Stressdan chiqishda, stress ta'siridagi uyqu buzilishlarini yaxshilashda yordamlashib, uyqusizlikni yo'qotadi;

-Teri hujayralarini tiklashga yordam beradi, yuz va teridagi husnbuzarlardan qolgan dog'larni ketkazishda ham qo'l keladi:

-Tanadagi mikroob va bakteriyalarga qarshi kurashib, tanada uchraydigan turli yallig'lanishlarning yo'qolishini ta'minlaydi;

-Hazm tizimini me'yorga solib, ishtahani ochishda yordamlashadi;

-Qalqonsimon bez gormonlarini me'yorga soladi;

-Dalachoy tabiiy og'riq qoldiruvchi vazifasini ham bajaradi. Mushaklar og'rig'ini qoldiradi;

-Saraton hujayralarining ko'payib ketmasligini ta'minlaydi;

-Gripp va shamollashda balg'am tez ajralishiga yordam beradi;

-Bosh og'rig'ini pasaytirib, isitma tushirishda qo'l keladi.

Teshik dalachoy qaynatmasi tayyorlash usuli:

1 stakan qaynagan suvga ikki choyqoshiq quritilgan dalachoy solinadi. 10 daqiqadan so'ng sovuq yoki issiq holda ichish mumkin.

Teshik dalachoy qaynatmasini 4-6 hafta davomida 1 kunda 1 stakan miqdorda ichib yurish mumkin. Orada 2 hafta tanaffus qilib, yana ichishda davom etsa bo'ladi.

Quyidagi holatlarda tavsiya etilmaydi:

-Homilador va homiladorlikka yaqin turgan ayollarga;

-Diqqat yetishmasligidan aziyat chekadigan, haddan tashqari harakatchan bo'lgan, shizofreniyaga chalingan insonlar, shuningdek, Alsgeymer (xotira yo'qolishi) kasalligi mavjud insonlarga;

-Depressiyaga qarshi dorilar, qonni suyultiruvchi, astmani davolaydigan dorilar ichayotgan odamlarga;

-Behushlikka olib boradigan jarrohlik amaliyotlaridan ikki hafta oldin choyni ichishni to'xtatish kerak.

Choyni tanaffussiz va aytilgan muddatdan ko'p ichish bosh og'rig'i, aylanishi, holsizlik, ko'ngil aynishi, og'iz qurishi, terida toshmalarni paydo qilishi mumkin.

Xulosa: Dalachoy — qadimdan xalq tabobatida keng qo'llanib kelinayotgan eng muhim dorivor o'simliklardan biridir. Uning tarkibida inson organizmi uchun foydali bo'lgan tabiiy biologik faol moddalarning ko'pligi sababli u ko'plab kasalliklarni davolashda samarali vosita hisoblanadi. Teshik dalachoy, qizilpoycha va dog'li dalachoy turlari asab tizimini tinchlantirish, yallig'lanishga qarshi, antiseptik, og'riq qoldiruvchi va immunitetni mustahkamlovchi xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Dalachoy qaynatmasi va yog'i stress, uyqusizlik, hazm buzilishi, shamollash, teri kasalliklari hamda ayrim surunkali yallig'lanishlarda foydali ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Fitoterapiya" uslubiy majmua Toshkent 2016
2. Xarkevich D.A "Farmokologiya" Meditsina.2005
3. Axmedov A. "Dorivor o'simliklar va ularning shifobaxsh xususiyatlari." – Toshkent: Fan nashriyoti, 2018.
4. Raxmonov I. "O'simliklar kimyosi va farmakologiyasi." – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. "Dorivor o'simliklardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar." – Toshkent, 2022.